

TARJIMA TURLARI VA ULARNING QO`LLANILISH METODIKASI

[HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.7482130](https://doi.org/10.5281/zenodo.7482130)

Soipova Kamila Alisherovna

O`zMU,

Ilmiy raxbar: PhD., dotsent v.b.

Sotlikova R.A.

Annotatsiya: *Chet tilini o`qitish va uni o`rganish uchun ko`p soatli dars jarayonida o`qituvchi va o`quvchilar minglab o`z oldilariga qo`ygan maqsadli jarayonlarni amalga oshirishi ko`zda tutiladi. Demak, o`qituvchi o`z o`quvchilarida turli metodlarni qo`llay olsa, ularni o`z o`qitish jarayoniga qo`shsa, oldiga qo`ygan maqsadiga oson va muvaffaqiyatli tarzda erishadi. Albatta bizning oldimizda savol paydo bo`ladi, ho`sh, bunga qay tarzda erishsa bo`ladi? OTMning birinchi bosqich talabalariga dars berish jarayonida aynan tarjima turlari va ularning qo`llanilishida qanday uslub va metodlardan foydalanishimiz maqsadga muvofiqligini quyida ko`rib chiqamiz.*

Kalit so`zlar: *Metod, metodologiya, tarjima, tarjima turlari, sinxron tarjima, interferensiya, kompetensiya, konikma.*

Metodika atamasi bir necha o`n yilliklardan beri keng ko`lamda qo`llanib kelinayotgan atamalardan biridir. Bunga asosiy sabab, albatta ta`lim tizimidagi samarali o`qitishga bo`lgan ehtiyoj, yurtimizga davr talablariga to`laqonli javob beradigan kadrlarni yetishtirish turadi albatta. Chet tillarni o`qitishda ham, maqsadga ko`ra turli metodlar asosida dars jarayonlari olib borish kerakli natijani beradi. O`qituvchining metod salohiyati qancha yuqori bo`lsa, ya`ni maqsadni to`g`ri qo`yib, unga mos metodni qo`llay olsa, dars maqsadi albatta amalga oshadi va o`quvchilar darsda o`rgangan bilimlaridan, unda orttirgan yangi ko`nikma va malakalardan mamnun bo`ladilar.

O`quvchilarning til tajribasi uch tildan yig`ilgani bilim, ko`nikma va malakalar (kompetensiya) majmuasi (sintezi) bo`lib, uning hajmi, qo`llanish ko`lami, o`zaro bog`liqligi masalalari metodikaning til tajribasini hisobga olish prinsipi doirasiga kiradi. Til tajribasini hisobga olish deganda, o`quvchi shu kungacha o`zbek, rus, chet til (ingliz, ispan, nemis yoki fransuz tili)dan olgan bilim, ko`nikma va malakasining hozir o`rganayotgan chet til materialini o'zlashtirishga salbiy (interferensiya) yoki ijobiy (transpozitsiya/fatsilitatsiya) ta`siri tushuniladi. Masalan, chet tildagi “artikl” atalmish grammatik hodisani o`rgatish chog`ida, uning o`zbek tilida mavjud emasligi tufayli, mazkur grammatik kategoriyaga oid “artikl” tushunchasi shakllantiriladi. Oqibatda o`quvchi til tajribasi endi chet tildagi “yangilik” bilan boyiydi. Grammatikadan hozirgi, o`tgan va kelasi zamonlar (mas. Present Indefinite, Presente de Indicativo, Prasens, Present)ni o`rganishda ularning qo`llanilishi (funksiyasi), yasalishi (shakli) va ma`nosi (semantikasi) alohida metodik yondashishni talab etadi. Fe`l zamonining funksiyaviy tarafi o`quvchilar uchun deyarli qiyinchilik tug`dirmaydi, chunki grammatik hodisaning “takrorlanib turadigan ish-harakatni ifodalashi” o`zbek tilidan ma`lum. Bunday holat o`quvchilar ona tilisi tajribasidan olgan bilimlari yordamida chet til hodisasini egallashga imkon tug`diradi. Demak, o`quvchilarning til tajribasi chet til o`rganishda g`ov bo`lishi (salbiy ta`sir — interferensiya) yoki yordam berishi (ijobiy ta`sir — transpozitsiya) kuzatiladi. Binobarin, chet til muallimi o`quvchilarning ona tilisini, ikkinchi tilni va o`rganilayotgan chet tilni amaliy va nazariy puxta bilmog`i darkor. Shuningdek, o`qituvchining o`qitish metodikasidan atroflicha xabardor bo`lishi talab qilinadi.

Tarjima turlari va uning nazariyasi haqida so`z yuritar ekanmiz, avvalo uning boshqa fanlardan ajralib turadigan bosh nuqtasi bu materiallarning ko`pligi va chegaralanmaganligini ta`kidlab o`tish joiz. Tarjima turlari asosan uch turda bo`ladi: Ketma-ket tarjima, Vizual tarjima qilish (Sight translation), Sinxron tarjima.

Uzoq davrlardan buyon mamlakatimizda asosan yozma tarjima sohasi keng ish olib borar edi. Lekin so`nggi yillarda davr talabi bilan og`zaki tarjimaning,

jumladan aynan sinxron tarjimaning salmog'i ortib bormoqda. "Sinxron tarjima masalalari" fanining maqsadi ham talabada o'zbek tilidan chet tiliga, chet tilidan o'zbek tiliga tezkor, bexato, adekvat, mantiqiy tarjima qila olish mahoratini shakllantirishdir. Bu yo'lda fanning vazifalari, avvalo og'zaki tarjimonlik qobiliyati yuqori bo'lgan talabalarni sinxron tarjima faoliyati, uning prinsiplari, strategiyalari, nazariy konsepsiyalari bilan tanishtirish, amaliy ko'rsatmalar berishdan iborat. Fanning predmeti sinxron tarjima va u bilan bog'liq nazariy, amaliy masalalarda o'z ifodasini topadi. Maxsus uskuna-jihoz sinxron tarjimaning sistemasi bo'lib u odatda stasionar yoki yig'ma kabina ko'rinishida bo'lib, bu erda ikki juft quloqliklar va tarjimon uchun mikrofon, yana shuningdek tarjimaga ehtiyoji bor ishtirokchilarning soniga qarab quloqliklar to'plami yoki ko'chma priyomniklardan tashkil topadi.

Sinxron tarjimonning xabarga ishlov berish ko'nikmasi, yoki strategiyalari, yoki qobiliyatlariga ega bo'lish. Sinxron tarjima faoliyati og'zaki tarjima ishining eng yuqori cho'qqisi hisoblanadi. Shuning uchun sinxron tarjimonlarning tayyorgarligiga juda baland talablar qo'yiladi. Ular quyidagi qobiliyatlarga ega bo'lishlari kerak bo'ladi:

1. Chet tili va o'z ona tilida erkin gapira olish;
2. Grammatik va fonetik jihatdan yaxshi talaffuzli nutq;
3. Ikki tilda ham chuqur so'z boyligi;
4. Turg'un konstruksiya va klishelar fondini yaxshi bilish va ularni tezkorlik bilan topa olish;
5. Ona tiliga ham, chet tiliga ham grammatik jihatdan to'g'ri tarjima qila olish;

Sinxron tarjima ma'lumotlarning ancha yuqori darajada yo`qolishi va assimilyatsiya qilinishining pastligi bilan tavsiflanadi. Bunda tarjimon nafaqat biron so`z yoki iboraning tarjimasini balki uning linguokulturologiyasini, tarjima qilinayotgan tilning madaniyati, urf-odatlarini bilan ham tanish bo`lishi kerak. Bunda biz qo`llashimiz kerak bo`lgan asosiy metodlardan biri bu nafaqat til va uning nazariyasi, balki uning tashqi muhit bilan ham chambarchas bog`liqligini ko`rsatib, misollar bilan yoritib berishimiz kerak. Misol uchun, ingliz tilidagi "Hit the hay" idiomatic iborasi bir ko`rinishda oddiy ma`noga ega, lekin ingliz xalqining bu

iborani toliqqanda dam olish uchun ishlatilinishini bilmasa notog`ri tarjima qilgan hisoblanadi: “Sorry Dad, I have to hit the hay” , “break a leg” oyoqni sindirib olish emas, balki omad tilaganda aytiladigan ibora hisoblanadi: “Hey, don`t you have a recital today? Break a leg!”

Hulosa o`rnida shuni aytamizki, chet tillarini o`rganish jarayonida tarjima nazariyasi, hususan sinxron tarjima turi o`rganilishi eng murakkab bo`lgan til bo`limlaridan hisoblanadi. Hozirgi kunda ko`p qo`llanib kelinayotgan metodik usul va texnikalarni jalb etgan holda, o`quvchilarni fanga qiziqtirib darslarni til kompetensiyalariga, metodik qo`llanmalarga va albatta tarjima usullariga tayanib olib borishlik har bir pedagog zimmasidagi vazifadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Jamol Jalolov., Chet til o`qitish metodikasi
2. Общая методика обучения иностранным языкам / Под ред. И. В. Рахманова, А. А. Миролубова, В. С. Цетлин. — М.: Просвещение, 1967. — 19—31 -betlar.
3. Г. В. Рогова, И. Н. Верещагина. Методика обучения английскому языку на начальном этапе
4. Namidov X., Ismatullayeva N., Ergasheva S. Sinxron tarjima (o`quv qo`llanma). – T.: TDSHU, 2020. — 144 b.
5. Ochilov E., Xodjaeva N. Tarjima nazariyasi (o`quv qo`llanma). – T., 2020. — 182 b.
6. Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский. Приемы. Навыки. Пособия. — М., 2001.
7. Гофман Е. А. К истории синхронного перевода. // Тетради переводчика. — М., 1963. — С. 20-26.
8. Миньяр-Белоручев Р. К. Как стать переводчиком? — М.: Готика, 1999. — 176 стр. ISBN 5-7834-0035-1

9. Чернов Г. В. Основы синхронного перевода. — М., 1987.
10. Чернов Г. В. Теория и практика синхронного перевода. — М.: Межд. отношения, 1978.
11. Ширяев А. Ф. Синхронный перевод. — М., 1979.
12. Barik H. C. Simultaneous Interpretation: Qualitative and Linguistic Data. // Language and Speech, 1975, vol 18, part 3.
13. H. Douglas Brown. Teaching by principles . An Interactive approach to language pedagogy. Second edition.